

ARKITEKTURA KINETIKE INTERAKTIVE VËSHTRIM NË: PARIMET PROGRESIVE TË PROJEKTIMIT

Bujar Bajçinovci, Vlora Aliu

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti I Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

Në dekadat vijuese, praktikat e reja të arkitekturës interaktive do të vazhdojnë të implementohen në mase të madhe në mjedisin urb-arkitektonik. Mediat e ndryshme të arteve performative po ashtu zëjnë fill në strategjitë interaktive të projektimit arkitektonik. Për më tepër në ditëpërditshmërinë dhe stilin e jetesës në të ardhmen do të lajmërohen rrjete të gjëra virtuale në të cilat do të ketë shkëmbim interaktiv të informatave 3D dhe të dhënave përcjellëse. Disa forma të medias sikurse filmi kanë shpejtuar përpara në vizionet e arkitektëve dhe të dizajnerëve. Rast për tu përmendur, sikurse filmi *The Matrix*, i cili ofron një skenar që për nga koncepti e trajton vetë realitetin sikurse është bërë në një simulim, programi i tij ndërveprues virtual-real lejon njerëzit të kyqen në pajisje teknologjike, duke përjetuar atë që ata mendojnë se është realitet kur në fakt, vetëm impulset e tyre të trurit reagojnë me programin.¹

Realisht, arkitektura interaktive ndërton shtresa të personalizimit potencial në një kontekst që i bën dëshirat dhe nevojat njerëzore vazhdimisht aktive dhe evoluese. Ky drejtim konceptual në zhvillimin arkitekturor dhe në projektet interaktive ka të bëjë me krijimin jo vetëm të metaforave personale, por edhe të parimeve që krijojnë sisteme të ndryshme referimi, siç e përshkruan Antonino Saggio. Në një nivel, arkitektët dhe dizajnerët interaktiv janë në të vërtetë duke iu përgjigjur pyetjes së paraqitur në vitet 1960 nga Cedric Price: Çka ndodhë nëse një ndërtesë apo hapësirë mund vazhdimisht të realizohet dhe të rigjenerohet?¹

Andaj, një arkitekt bashkëkohor, duhet specializuar në një dizajn interaktiv duke zbatuar kërkimet konceptuale të projektimit arkitektonik, duke përdorur teknologji konvencionale në mënyrë jo konvencionale për të eksploruar mënyrat në të cilat njerëzit socializohen me njëri tjetrin dhe me hapësirën përreth tyre. Tani më, një arkitekt bashkëkohor duhet kuptuar mjedisin dhe hapësirën në relacion me softuerin evolutiv që i bën të mundur transformimet interaktive strukturore të një ndërtese apo një ansambli të ndërtesave.

Figura 1. Procesi i realizimit softverik në arkitekturën interaktive strukturore.

Koncepti i arkitekturës interaktive është bazuar shumë nga kërkesat e arkitektëve, artistëve dhe dizajnerëve nga arti pamor-mediatik, dhe sigurisht që ky proces ende do të vazhdojë. Për më shumë, kjo fushë vazhdon të zhvillojë identitetin e vet hibrid, aq më tepër zgjidhjet që janë

¹ 4dspace: *Architectural Design, Interactive Architecture*, Vol 75 No 1 Jan/Feb 2005. Wiley- Academy, a division of John Wiley & Sons Ltd, Chichester, West Sussex, England

inovative në fushën vizuale, me teknologji të avancuar janë zhvilluar për sektorë të ndryshëm të industrisë së kinematografisë apo edhe të ndërtimit. Në një epokë të zhvillimit të informatikës sigurisht që ne duhet të mendojmë përtej kërkesave aktuale urbane, pajisjeve dhe teknologjisë, në mënyrë që hapësira e trajtuar nga proceset arkitekturore mund të bashkëjetojnë në një mjedis të ndërsjelltë në mes teknologjisë dhe arkitekturës. Ndërtesat aktuale janë të realizuara me teknologjinë përkatëse të kohës, mirëpo, tendecat konceptuale arkitekturore për të ardhmen do të fuqizohen me rrjeta të padukshme të aktivitetit elektronik në trajtën e sistemeve të mbikqyrjes, transformimit të pjesëve strukturore të ndërtesës, por gjithashtu kjo teknologji e së ardhmes do të mundësojë një gamë të gjerë të sistemeve elektromagnetike, të cilat do të mund të shfrytëzohen për të ndryshuar interaktivitetin e njerëzve me hapësirën urbane.² Natyrisht kjo frymë konceptuale e projektimit arkitektonik do të involvojë më shumë se 714,447,158 banorë të kontinentit të Europës me sipërfaqe totale prej 10,180,000 km², dhe tërësisë gjeografike me mbi 50 shtete.

Figura 2. Harta e shteteve të kontinentit European.

Konceptet bashkëkohore urb-arkitektonike me metodat dhe sistemet e mjedisit interaktiv sjellin nevojën për të eksploruar edhe përtej kërkesavë të tanishme të urbanitëve për të përshkruar dhe për të shqyrtuar mundësitë ende të panjohura deri më tani nga komunitetet, për të përdorur teknologjinë ndërlidhëse. Andaj, duhet veçuar parametrat e arkitekturës interaktive si një arkitekturë e marrëdhënieve evolutive në mes teknologjisë dhe shoqërisë. Prandaj, është thelbësore të bëhet dallimi në mes arkitektures interaktive, dhe arkitekturës së ndërveprimit. Në këtë kontekst duhet drejtë kuptuar zhvillimin urb-arkitektonik dhe ndërveprimin evolutiv ndërdisiplinor i realizuar në mes kibernetikës, arkitekturës, e-kontrollit dhe komunikimit me

² 4dsocial: Architectural Design, Interactive Design Environments, Vol 77 No 4 July/August 2007. Wiley-Academy, a division of John Wiley & Sons Ltd, Chichester, West Sussex, England

sistemet e drejtuara automatike. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në një epokë ku përdorimi i teknologjisë ngatërrohet lehtësisht me praktikën e deritanishme. Tani më, hulumtimet dhe proceset e projektimit arkitekturor gjithnjë e më shumë ndërthuren me metodologjitë e arkitekturës interaktive evolutive.² Projektimi i strukturës interaktive, nocion profesional, term, i cili i pari ka definuar ndërveprimin volumetrik, fillimisht u shfaq në lëmin e arkitekturës pak më shumë se dy dekada më parë. Kjo praktikë e projektimit demonstroi se si një sistem, i kontrolluar nga sensorë të ndryshëm dhe një ndërfaqje softueri, mund t'i përgjigjet nevojës dhe kërkesave të përdoruesit personal. Për më tepër, natyra e ndërveprimit të tillë nuk është lineare dhe një drejtimëshe, por shumë më tepër, shumë drejtimëshe në mes hapësirës dhe përdoruesve të inkuadruar në proces. Përsa i përket projektimit, relacioni dhe veprimet e arkitekturës interaktive, janë një problem kompleks teknologjik, konceptual dhe funksional! Në aspektin e përceptimit, ky lloj koncepti arkitekturor mundëson që përdoruesit të përjetojnë hapësirën arkitektonike në një mënyrë më të gjallë dhe të janë më pjesëmarrës, duke transformuar përceptimin klasik dhe tradicional të hapësirave urb-arkitektonike.³

Dinamizmi i qyteteve bashkëkohore rezultoi me ndryshimin e kushteve hapësinore që ndryshojnë me shpejtësi. Ndërtesat e dizajnuara tradicionalisht shpesh nuk mund të përballojnë këtë trend, me paraqitjen e kërkesave të tilla vazhdimisht të ndryshueshme. Kjo dukuri profesionale krijon një moment të ri, një koncept dhe një lloj të ri të strukturave arkitekturore. Në këto raste, ndërtesat duhet të jenë në gjendje të ndërveprojnë në mënyrë aktive me mjedisin dhe me kërkesat vazhdimisht në zhvillim. Rrjedhimisht, realizimi i arkitekturës nuk do të përfshinte më krijimin e projekteve zbatuese për ndërhyrje fikse hapësinore, mirpo, duhet shkuar përtej, arkitektura duhet të evoluojë në bërjen e projektimit adaptiv-ndërveprues, ku procesi krijues artistik do të fokusohet jo vetëm për të krijuar struktura fizike, por edhe për të gjeneruar ndërveprimin e tyre dinamik në mes urbanitëve dhe hapësirës urb-arkitektonike.

Figura 3. Arkitektura interaktive, mënyrat e levizjes së sipërfaqeve të strukturave arkitektonike në dy drejtime dhe nën kënd të caktuar.

³ 4dTerritory: Architectural Design, Territory: Architecture Beyond Environment, Vol 80, No 3 May/June 2010. Wiley- Academy, a division of John Wiley & Sons Ltd, Chichester, West Sussex, England

Figura 4. Arkitektura interaktive, mënyrat e levizjes se siperfaqeve të strukturave arkitektonike në dy drejtime dhe nën kënd të caktuar.

Figura 5. Arkitektura interaktive, zhvillimi urb-arkitektonik dhe ndërveprimi evolutiv ndërdisiplinor i kibernetikës, arkitekturës, e-kontrollit dhe komunikimi me sistemet e drejtuara automatike.

Figura 6. Arkitektura interaktive, tërësia volumetrike arkitekturore dhe ndërveprimi evolutiv ndërdisiplinor i kibernetikës, arkitekturës, e-kontrollit dhe komunikimi me sistemet e drejtuara automatike.

Figura 7. Arkitektura interaktive, kompozicionet e zonave funksionale të strukturave komplekse.

Figura 8. Arkitektura interaktive, tërësia volumetrike arkitekturore e kompozicioneve funksionale të strukturave komplekse hapsinore.

Figura 9. Arkitektura interaktive, tërësia volumetrike arkitekturore.

Figura 10. Punim studentësh të ciklit master. Departamenti i Arkitekturës, FNA, UP. 2018.
 Autorë: Benjamin Komani dhe Kushtrim Thaqi

Në kohet e fundit, interes të veçantë për arkitektët na paraqitet modelimi i strukturave në lojërat kompjuterike, duke i ofruar përdoruesve mundësinë për të krijuar mjediset të caktuara interaktive, sikurse CGI. Në lojëra të tilla, sipas dizajneres Katie Salen, ne mund ta shohim lidhjen në mes rolit të krijimit, imagjinatës dhe zhvillimit të arkitekturës. Andaj, lojërat nga njëra anë, dhe arkitektura interaktive e ndërvepruar nga ana tjetër, ndajnë metodologjinë, ndajnë teknikat, ndajnë mundësitë për të orientuar praktikën e arkitekturës në drejtimin e kuptuarjes së hapësirës virtuale në kontekst të ndërveprimit volumetrik dhe strukturor (Salen, 2006). Relacioni i kohës dhe hapësirës në këto mjedise virtuale frymëzon imagjinatën e pjesëmarrsve dhe potencon në kuptuarjen e tërësisë imagjinare në relacion: konfigurimet, hapësira, koha, dhe veprimet interaktive për ta kontrolluar lojën. Mirëpo, imagjinata është një akt mjaft kreativ, veçanërisht kur përdoret për qëllime artistike. Në kuptuarjen e arkitektëve të sotëm, imagjinata përfaqëson një mjet për të mohuar paradigmen e mëparshme tradicionale, në favor të një arkitekture futuristike dhe interaktive. Në këtë mënyrë, të menduarit, dhe procesi imagjinativ nuk fokusohen vetëm në krijimin avangard, por edhe për të mohuar, revoltuar, si dhe në përjashtimin e rregullave bllokuese. Natyrisht, të gjitha këto kontradita në procesin e krijimit arkitekturor, paraqesin një sfidë dhe kauzë interesante për të hulumtuar.⁴

Figura 11. Arkitektura interaktive, kompozicionet funksionale të zonave komplekse.

⁴ Ed: Friedrich von Borries, Steffen P. Walz, Matthias Böttger. Space Time Play. Computer Games, Architecture and Urbanism: The Next Level. Birkhäuser Verlag AG 2007. Basel, Switzerland

Andaj, kombinimi i sensorëve me levizjet hidraulike të elementëve të ndryshueshëm në strukturën arkitekturore transformon perceptimin dhe kuptuarjen e ndërtesave urb-arkitektonike nga atë pasive, në një trajtë të arkitekturës aktive, respektivisht, trajta tani më mund të ndryshojë me një urdhër softverik të automatizuar ndaj kërkesave individuale apo kushteve mjedisore. Në këtë kontekst, shkohet edhe më tej në inovacionet e teknologjisë së materialeve hibride, e cila jo vetëm modifikon vetit fiziko-kimike të materialeve, por gjithashtu këto materiale përmirësojnë çështjet e privatësisë, prodhimit të energjisë, ndriçimit natyror, komunikimit dhe perceptimit vizual.

Figura 12. Ndërvarësia e koncepteve bashkëkohore projektuese arkitektonike.

LITERATURA

1. 4dspace: Architectural Design, Interactive Architecture, Vol 75, No 1 Jan/Feb 2005. Published in Great Britain in 2005 by Wiley- Academy, a division of John Wiley & Sons Ltd Copyright © 2005, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England.
2. 4dsocial: Architectural Design, Interactive Design Environments, Vol 77, No 4 July/August 2007. Published in Great Britain in 2007 by Wiley- Academy, a division of John Wiley & Sons Ltd Copyright © 2007, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England.
3. 4 Territory: Architectural Design, Territory: Architecture Beyond Environment, Vol 80, No 3 May/June 2010. Published in Great Britain in 2010 by Wiley- Academy, a division of John Wiley & Sons Ltd Copyright © 2010, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England.
4. Eds: Friedrich von Borries, Steffen P. Walz, Matthias Böttger. Space Time Play. Computer Games, Architecture And Urbanism: The Next Level. Birkhäuser Verlag AG 2007. Basel, Switzerland.